

INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING XALQARO PRINSIPLARI VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JINOYAT-PROTSESSUAL QONUNCHILIGI

Xaitmurat Mamanarov

Termiz Davlat Universiteti Jinoyat Huquqi Va Fuqarolik Protsessi
Kafedrası O'Qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350562>

Annotatsiya Maqolada Odil sudlovni amalga oshirishda shaxs huquqlarini himoya qilishning asosiy xalqaro tamoyillari tushunchalari bayon etilgan; ushbu tamoyillar o'z ichiga olgan asosiy xalqaro huquqiy hujjatlarga ishora qiladi; ularni o'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga implementatsiya qilish darajasi to'g'risida. Milliy jinoiy Odil sudlovga xalqaro huquqiy standartlarni izchil joriy etish muhimligi alohida qayd etilgan bo'lib, bu jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va ta'minlashning xalqlararo tamoyillariga e'tiborning kuchayganligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: xalqaro tamoyil; jinoiy ish yuritish; Odil sudlovni amalga oshirishda shaxs huquqlarini himoya qilish tamoyillari; tamoyil ob'ektivlik; aybsizlik prezumtsiyasi printsiipi.

Ichki qonunchilikni shaxs huquqlari va erkinliklarining xalqaro standartlariga moslashtirmasdan O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. M.Mirziyoyev "xalqimizning hayot darajasi va sifatini yanada oshirish, inson huquq va manfaatlarini Real ta'minlash uchun hali ko'p ish qilishimiz kerak", deb ta'kidladi. Ushbu masalani hal etishda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi xalqaro huquq ustuvorligining konstitutsiyaviy prinsipini Real amalga oshirish va unga rioya etishga izchil rioya etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalarini qonunchiligimizga, shu jumladan jinoyat-protsessual qoidalariga tatbiq etish bo'yicha Real choralar ko'rilmogda. Albatta, bu jarayon uzoq davom etadi, uning ta'rifi ko'ra, keskin sakrashga yo'l qo'ymaydi, puxta tahlil qilishni, milliy va tarixiy sharoitlarni hisobga olishni talab qiladi. Biroq, bizning fikrimizcha, bu juda kechiktirilmasligi kerak, chunki huquqiy davlatning haqiqatlari global rivojlanishning umumiy oqimidan chiqib ketmaslikni talab qiladi, ayniqsa himoya qilish, shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash kabi nozik sohada. Professor R. M. Valeeva ta'kidlaganidek, notinch ilmiy-texnik taraqqiyot davrida bizning davrimizning eng muhim masalalarini nafaqat alohida davlatlar, balki butun mintaqalar hal qila olmaydi. Xalqaro

huquqiy normalarga ustunlik berib, xalqaro huquq sub'ektlari ularga qat'iy rioya qilishga va'da berishdi [1]. Shuni unutmashimiz kerakki, jinoiy protsess shaxs va davlat o'rtasidagi munosabatlarning alohida sohasidir. Ushbu munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari, birinchi navbatda, fuqaroning ma'lum bir tengsizligida va davlat mashinasining murakkab tizimida namoyon bo'ladi va bu ayblanuvchiga (sudlanuvchiga) ham, jabrlanuvchiga ham tengdir. Aytgancha, bu jinoiy protsessual me'yorlar va qoidalarning muhimligini belgilaydi, hatto eng muhimi, davlat amaldorining fikriga ko'ra, ulardan ahamiyatsiz chekinish, ularga rioya qilmaslik jiddiy buzilish va shaxs huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bizning fikrimizcha, bunday chekinishlar va nomuvofiqliklar na maqsadga muvofiqligi, na "jarayonni tezlashtirish" istagi yoki boshqa yaxshi niyatlar bilan oqlanishi mumkin emas. Bunday holda, surishtiruv va dastlabki tergov bosqichida yo'l qo'yilgan xatolar sud tomonidan ko'rib chiqilganda tuzatilishi mumkin. Sud xatolari, qabul qilingan qarorning yakuniyligini hisobga olgan holda, juda qimmat va shaxsning manfaatlariga ham, butun jamiyatning ichki manfaatlariga ham jiddiy zarar etkazishi mumkin.

Shunday qilib, davlat fuqarolar oldida erkinlik, shaxs va shaxsiy hayotning daxlsizligini ta'minlash, fuqarolarning barcha huquqlariga rioya qilish uchun javobgardir. Fuqarolarga nisbatan hokimiyatning o'zboshimchaliklari chiqarib tashlanishi va shaxsning huquqiy himoyasi ta'minlanishi kerak [12].

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi faqat milliy jinoyat protsessining inson huquqlari bo'yicha tayinlanishiga ishora qildi va Odil sudlovni amalga oshirishning yetakchi xalqaro tamoyillaridan biri bo'lgan fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish prinsipini mustahkamladi (jinoyat-protsessual kodeksining 18-moddasi). Shu munosabat bilan I. Mixaylovskaya ta'kidlaganidek,

Odil sudlovning "himoya funksiyasi" jazolash " funksiyasidan ustun keldi [10], bu O'zbekiston shartlariga ham tegishli.

Shuning uchun, bizning fikrimizcha, Respublikamiz rahbariyati inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro standartlarini amalga oshirish, jinoiy protsessual qonunchilikka joriy etish masalalariga bunday e'tibor qaratmoqda. Albatta, standartlar haqida gapirganda, biz o'z fuqarolarini qonun hujjatlarida belgilangan jinoiy javobgarlikka tortishda jinoiy ko'rinishlardan ham, huquq buzilishlaridan ham imkon qadar ko'proq himoya qilishni ta'minlashga intiladigan umume'tirof etilgan, deyarli umume'tirof etilgan davlatlarni nazarda tutamiz.

Birinchiidan, bu eng muhim xalqaro huquqiy hujjatlar bilan belgilangan standartlarga tegishli.

Ushbu hujjatlar orasida birinchi navbatda inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasini nomlash kerak [2].

Ushbu ish mavzusiga kelsak, ushbu deklaratsiya tomonidan e'lon qilingan va uzoq vaqtdan beri umume'tirof etilgan xalqaro standartlar xususiyatiga ega bo'lgan bir qator printsiplarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Albatta, bizning jinoyat-protsessual qonunchiligimizda qiynoq, shafqatsiz yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va jazodan foydalanishni taqiqlash (17-modda), barcha odamlarning qonun oldida tengligi, har qanday kamsitishning oldini olish kabi tamoyillar uzoq vaqtdan beri mustahkamlanib kelinmoqda (16-modda).

Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining umumiy belgilangan normalari biz uchun alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasining 10-moddasida aytilishicha, har bir kishi o'z huquq va majburiyatlarini aniqlash va unga qo'yilgan jinoiy ayblovning asosligini aniqlash uchun, to'liq tenglik asosida, uning ishi ochiq va adolatning barcha talablariga muvofiq ko'rib chiqilishi huquqiga ega. mustaqil va xolis sud tomonidan nima deyiladi adolatli sud muhokamasi huquqi bilan.

Albatta, Deklaratsiyaning 11-moddasida e'lon qilingan va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 23-moddasida mustahkamlangan yanada kengaytirilgan, chuqurlashtirilgan, konkretlashtirilgan shaklda aybsizlik prezumtsiyasi tamoyilini eslatib o'tish kerak.

Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, prezumtsiya, ya'ni.shaxsning aybsizligi haqidagi dastlabki taxmin, uni javobgarlikka tortishning iloji yo'qligiga olib keladi, ya'ni. ayblovlarning huquqiy oqibatlariga qarshi immunitetning bir turi, ammo ayblovlarga qarshi immunitet emas [6].

Albatta, Odil sudlovni amalga oshirishning xalqaro standartlari manbalari faqat inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi bilan cheklanmaydi.

Ikkinchi bunday hujjat BMT Bosh Assambleyasining 1966 yil 16 dekabrda 2200a (XXI) rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktdir.

Paktning 3-moddasida, unda ishtirok etadigan har bir davlat huquqlari va erkinliklari buzilgan har qanday shaxsga, hatto ushbu huquqbuzarlik rasmiy ravishda harakat qilgan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lsa ham, samarali himoya vositasini taqdim etish majburiyatini oladi; bunday himoyani talab qiladigan har qanday shaxs uchun huquqiy himoya huquqi vakolatli sud

organlari tomonidan o'rnatilishini ta'minlash., ma'muriy yoki qonun chiqaruvchi hokimiyat yoki davlatning huquqiy tizimida nazarda tutilgan boshqa vakolatli organlar tomonidan va sud himoyasi imkoniyatlarini rivojlantirish; vakolatli hokimiyat organlari tomonidan taqdim etilganda ularning qo'llanilishini ta'minlash [9].

Paktning 14-moddasiga binoan, barcha shaxslar sudlar va sudlar oldida tengdirlar, ularning har biri o'ziga qo'yilgan har qanday jinoiy ayblovni ko'rib chiqishda yoki fuqarolik protsessida o'z huquq va majburiyatlarini belgilashda, vakolatli, mustaqil va xolis sud tomonidan adolatli va ommaviy sud ishlarini yuritish huquqiga ega.. qonun asosida yaratilgan.

Xuddi shu maqolada oshkoralik, aybsizlik prezumtsiyasi va shaxs huquqlarining boshqa kafolatlari tamoyillari mustahkamlangan.

Jinoyat protsessida shaxs huquqlarining kafolatlari xalqaro hujjatlar tomonidan e'lon qilingan va milliy qonunchiligimizga kiritilgan sudyalarga qo'yiladigan talablardir.

Birinchiidan, bizning fikrimizcha, bular ob'ektivlik printsiptini o'z ichiga olishi kerak. Sudya, tergovchi, surishtiruvchi, prokurorning xolisligi uning o'z vazifalarini to'g'ri bajarishi uchun zaruriy shartdir. Bu nafaqat chiqarilgan qarorning mazmunida, balki uni qabul qilish bilan birga keladigan barcha protsessual harakatlarda ham namoyon bo'ladi.

Agar ushbu asosiy printsipti buzilgan bo'lsa, jinoyat protsessida inson huquqlarining haqiqiy himoyasini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu printsiptning mazmuni sud oldida, qonun oldida jarayonning barcha ishtirokchilarining tengligida aks etadi.

O 'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida tenglik printsiptini e'lon qilishdan tashqari, u O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 16, 18-moddalarida, "sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 11-moddasida ham ko'rsatiladi (O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari qonun va sud oldida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqei. Korxonalar, muassasalar va tashkilotlar ham qonun va sud oldida tengdir.) [5]

Ko'rib chiqilayotgan mavzu doirasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan xalqaro hujjatlar qatorida BMT Bosh Assambleyasining 1996 yil 12 dekabrda 51/59-sonli qarori bilan qabul qilingan davlat amaldorlarining xalqaro xulq-atvor kodeksini ham eslatib o'tish kerak [8]. Ushbu kod davlat lavozimini egallagan shaxslarga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilaydi.

Bizning mavzuimizga nisbatan, bizga qonun chiqaruvchimiz tomonidan

deyarli to'liq hisobga olingan standartlar taqdim etiladi, masalan, davlat amaldorlaridan o'z vazifalari va funktsiyalarini qonunlar yoki ma'muriy qoidalarga muvofiq va barcha vijdonan vakolatli va samarali bajarishni talab qilish; ehtiyotkorlik bilan, adolatli va xolis, imtiyozlar va kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik va ularning ish vakolatlari va vakolatlarini suiiste'mol qilmaslik.

Odil sudlovni amalga oshirishning umume'tirof etilgan xalqaro standartlariga to'liq muvofiq ravishda bizning jinoyat-protsessual qonunchiligimiz sud muhokamasini o'tkazishda sudyalarga bir qator talablarni belgilaydi.

Bunda sudyaning xolislik, xolislik talablari, shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini to'g'ri himoya qilishni ta'minlash asosiy hisoblanadi. Shu munosabat bilan, men alohida — alohida bitta muhim daqiqaga to'xtalmoqchiman-sud Majlisi bayonnomasini tuzish va rasmiylashtirish masalalariga hali ham amalda adolatsiz munosabat.

Shuni esda tutish kerakki, sud Majlisi bayonnomasi aslida raislik qiluvchi, boshqa sudyalar va jarayonning boshqa ishtirokchilari harakatlarining to'g'riligi va qonuniyligini ob'ektiv tahlil qilishga imkon beradigan yagona hujjatdir. Shunga ko'ra, bayonnomada aytilganlarning barchasi va sud majlisida yoki majlislarda sodir bo'lgan barcha narsalar kiritilishi kerakligini yodda tutish juda muhimdir.

Sud Majlisi bayonnomasi darhol emas, balki vaqt o'tgandan keyin (ba'zan sezilarli) tuzilganda, bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Avvalo, bu protokolni xolisona tuzish, unga "kerakli" ma'lumotlarni kiritish va "istalmagan" ma'lumotlarni chiqarib tashlash imkoniyatini yaratadi. Ikkinchisi sudyaning muayyan harakatlarining noqonuniyligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradigan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Shu bilan birga, bizning fikrimizcha, sud tarkibining ma'lum bir "sovishi" — ularning har qanday harakatlarining haqiqiy fiksatsiyasining yo'qligi sudya va jarayonning boshqa ishtirokchilarini o'z harakatlarining to'g'riligini keyingi nazoratiga qaramasdan, o'z xohishiga ko'ra o'zini tutish vasvasasiga solishi mumkin. Shu bilan birga, har xil turdagi qonunbuzarliklar va suiiste'molliklar mumkin, shu bilan birga sud bayonnomada bunday harakatni qayd etmasdan va ushbu arizalarni kiritmasdan talab qilingan arizalarni rad etadi. Albatta, bunday holatlar jarayonning manfaatdor ishtirokchilarining kelajakda aytib o'tilgan harakatlarga murojaat qilish imkoniyatidan mahrum qiladi. Ushbu holat jarayon ishtirokchilarining, birinchi navbatda sudlanuvchining huquqlari va qonuniy manfaatlarini qo'pol ravishda buzish va hatto buzish uchun juda haqiqiy xavf

tug'diradi.

Shu munosabat bilan, O'zbekiston sud-huquq tizimini isloh qilish jarayonida sud Majlisi bayonnomasini yuritish va rasmiylashtirish tartibini tartibga soluvchi jinoyat-protsessual huquqi normalariga tegishli o'zgartirishlar kiritish juda tasodifiy emas.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 18 apreldagi O'RQ-476-sonli Qonuni [4] bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 426-moddasida sud Majlisi bayonnomasiga tegishli masalalarni tartibga soluvchi jiddiy o'zgarishlar kiritildi.

Quyidagi fikrlar ayniqsa e'tiborni tortadi, ular sudya tomonidan sud majlisida hisobga olinishi kerak. Shunday qilib, sud Majlisining bayonnomasida ko'rsatilishi kerak bo'lgan bir qator ma'lumotlar mavjud: raislik qiluvchining barcha buyruqlari; ushbu harakatlar sodir bo'lgan tartibda sudning harakatlari; ishda ishtirok etayotgan shaxslarning arizalari va iltimosnomalari; sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalarining batafsil mazmuni; ekspertning unga taklif qilingan savollarga javoblari; sud muhokamalari ketma-ketligi, xulosalar, sud muhokamalarida ishtirok etgan shaxslar tomonidan qilingan; sudlanuvchining oxirgi so'zining mazmuni; agar jinoyat protsessi ishtirokchilari bu haqda iltimos qilsalar, ishni ko'rishda sodir bo'lgan holatlar to'g'risidagi arizalar. Jarayon ishtirokchilarining, birinchi navbatda sudlanuvchining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni yangi bosqichga ko'tarish juda muhim va bizning fikrimizcha, sud Majlisining stenografiyasidan foydalanishni joriy etish, uning materiallari jinoiy ish bilan bog'liq. Albatta, ushbu yangilik tegishli kadrlarni tayyorlashni, sud Majlisi kotiblarini stenografiya bo'yicha o'qitishni talab qiladi, bu o'z-o'zidan murakkab va uzoq jarayondir. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, hozirgi kunga qadar sud zalida stenografiya hali hamma joyda joriy etilmagan. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 426-moddasi 9-qismida stenografiyani yuritishda alternativa ko'zda tutilmagan. Bu erda faqat stenografiya "sud Majlisi bayonnomasining to'liqligini ta'minlash uchun" olib borilayotganligi ko'rsatilgan. Bunday holda, stenografiya materiallari (transkript) jinoyat ishiga qo'shiladi. Normaning hayotimiz haqiqatiga aniq mos kelmasligi mavjud, bu keraksiz shikoyatlar, nizolar va hatto nizolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq, biz bu holat tez orada tuzatilishiga ishonamiz. Amalda, eng ko'p shikoyatlarni sud Majlisi bayonnomasini rasmiylashtirish va imzolash bilan bog'liq masalalar keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat — protsessual kodeksining 426-moddasida sud Majlisi bayonnomasi hukm chiqarilgan kundan

kechiktirmay, murakkab ishlar bo' yicha esa uch kundan kechiktirmay imzolanishi kerakligi to' g 'risidagi aniq ko' rsatmaga qaramay, ushbu talab buzilgan holatlar hali ham mavjud.

O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 427-moddasida tomonlarning sud Majlisi bayonnomasi imzolanganidan keyin besh kun ichida bayonnomaga sharh berish huquqi ko'zda tutilgan. Sud Majlisining raisi va kotibi tomonidan protokolni o'z vaqtida imzolamaslik jarayonni kechiktiradi, ba'zi hollarda protokolga sharhlarni qabul qilishni rad etish ehtimolini yaratadi (protokolni "orqaga qarab" imzolaganda).

Albatta, ushbu alohida holat salbiy xulosalar chiqarish uchun asos bo'la olmaydi, chunki sanab o'tilgan va boshqa ko'plab xalqaro huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan inson huquqlarini himoya qilishning deyarli barcha asosiy xalqaro tamoyillari bizning milliy qonunchiligimizga kiritilgan.

Shu bilan birga, huquqni muhofaza qilish organlari, sud organlari tomonidan shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniylik, sudyalarning mustaqilligi, oshkoralik, aybsizlik prezumptsiyasi, himoya qilish huquqini ta'minlash, raqobat va boshqalar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xalqaro va jinoyat-protsessual kodeksimizda mustahkamlangan printsiplarga qat'iy rioya qilish eng to'liq jinoyat protsessida shaxs huquqlarini himoya qilish.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda jazo turidagi jinoiy protsessga alternatalarni izlash bilan bog'liq tendentsiyalar, xususan, adolatning tiklovchi ta'siriga, ayblanuvchining ham, jabrlanuvchining ham rolini oshirishga qaratilgan yarashtirish tartib-qoidalarini milliy qonunchilikka umumbashariy kengaytirish va joriy etish, ularni jinoiy protsessual munosabatlarning to'liq sub'ektlari sifatida tan olish dolzarb deb tan olingan [13].

Mamlakatda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohoti uzoq vaqt davomida repressiv vosita bo'lib xizmat qilgan, jazolashdan davlatning himoya vositasiga aylangan mahalliy jinoyat protsessini o'zgartirishga qaratilgan [11]. Shubhasiz, bu ma'lum bir fuqaroning buzilgan huquqlarini tiklash vazifasini birinchi o'ringa qo'yganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va huquqni qo' llash amaliyotida yarashtirish instituti nisbatan yangi institut (jinoyat qonunchiligining novellasi) hisoblanadi va quyidagilarni ifodalaydi: bir tomondan, bu qayta tiklanadigan adolatning bir shakli bo'lib, u orqali katta ijtimoiy xavf tug'dirmaydigan ishlarni samarali va tezkor hal qilish mumkin, boshqa tomondan, ushbu institutni qo'llash orqali eng to'liq va samarali jabrlanuvchilarning huquqlarini himoya qilish. D. yu.n.,

professor L. V. Golovko, " agar muammoni mojaroning har bir ishtirokchisi (jabrlanuvchi, ayblanuvchi va davlat) manfaatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak va ayblanuvchining manfaatlarini chetga surib qo'ysak (ular aniq), unda jabrlanuvchining qiziqishi unga etkazilgan zararni iloji boricha tezroq yumshatishdir. Davlat manfaatlariga kelsak, birinchidan, global darajada u tinchlikni saqlash va jamiyatda nizolarning yo'qligi (ularni minimallashtirish) va mahalliy darajada — jinoiy Adliya organlarini kichik maishiy ishlardan ozod qilishdan manfaatdor (bu ularga imkon beradi). eng xavfli jinoyatlarga, shu jumladan bir xil korrupsiyaga e'tibor qaratish), xarajatlarni kamaytirish va h.k." [3].

Xulosa. Shunday qilib, tomonlarni yarashtirish instituti qayta tiklanadigan adolatning namoyon bo'lishidan biri sifatida qaralishi mumkin. Qayta tiklanadigan adolat Odil sudlovning asosiy ustuvorligi jinoyat sodir etgan shaxsni jazolash emas, balki (1) jabrlanuvchining jinoyat ehtiyojlarini qondirish va (2) jinoyat sodir etgan shaxsning odamlarga etkazgan zararidan to'liq xabardor bo'lishiga kafolat berish kerak degan fikrga asoslanadi. etkazilgan zararni tiklash uchun javobgarlik [14].

Umuman olganda, bizning milliy qonunchiligimiz inson huquqlarini himoya qilishning asosiy xalqaro tamoyillarini deyarli to'liq qabul qildi, shu jumladan jinoyat protsessida, ular normativ — huquqiy hujjatlarda (birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksida) mustahkamlanib, amalda faol qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Valeeva R. M. zamonaviy xalqaro huquqda nazorat: dis. ... hujjat. Yuridik fanlar. Qozon, 1999 yil. 6-sahifa.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. BMT Bosh Assambleyasining 1948 yil 10-dekabrda 217 a (III) rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan [elektron resurs]// URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
3. Golovko L. V. Qozog'iston Respublikasining "Jinoyat va Jinoyat-protsessual kodekslariga tomonlarni yarashtirish uchun jinoiy ta'qibni tugatish to'g'risidagi normalarni qo'llash bilan bog'liq o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi bo'yicha ekspert xulosasi. Olmaota, 2007 yil. 8-sahifa.
4. "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi o'zbekiston Respublikasi qonuni. 2018 yil 18 aprel, o' RQ-476-son [elektron resurs] // URL: <http://lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasining "sudlar to'g'risida" gi qonuni [elektron resurs] // URL: <http://lex.uz>

6. Ismoilov B. I. shaxsiy inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi xalqaro standartlar hamda O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi (o'zaro hamkorlik va implementatsiya muammolari): dis. ... hujjat. Yuridik fanlar. Toshkent, 2007 yil. 223-sahifa.
7. "Inson huquqlari va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlarini mustahkamlash O'zbekiston Respublikasida demokratik islohotlarning yangi yo'nalishining eng muhim yo'nalishi" mavzusidagi xalqaro konferensiya. 10.12.2018, Toshkent shahri [elektron resurs] / / URL: https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/12/10/_-_-_-_-_-_.html
8. Birlashgan Millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasining 1996 yil 12 dekabrda 51/59-sonli qarori bilan qabul qilingan davlat amaldorlarining xalqaro xulq-atvor kodeksi [elektron resurs] / / URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml
9. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. BMT Bosh Assambleyasining 1966 yil 16 dekabrda 2200 a (XXI) rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan [elektron resurs] / / URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
10. Mixaylovskaya I. shaxs huquqlari-yangi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksining riteti / / Rossiya Adliya. 2002. № 7. 2-sahifa.
11. Rustambayev M. X., Tuxtasheva U. A. sud huquqi O'zbekiston Respublikasidagi vaya islohoti: tushunishga urinish: ilmiy-publitsistik nashr. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2010. 291-299-betlar.
12. Taova L. yu. che huquq va erkinliklarini himoya qilish printsipi fuqaro va uni dastlabki tergov davomida amalga oshirish: muallif. Yuridik fanlar. Volgograd, 2008 yil. 3-sahifa.
13. Yagofarov S. M. xalqaro standartlar Rossiya jinoyat protsessida inson huquqlari: muallif. Yuridik fanlar. Chelyabinsk, 2005 yil. 4-sahifa.
14. Johnstone G. Restorative Justice: Ideas, Values, Debates. Cullompton: Willan, 2002. C. 1.